

Ερευνητική Εργασία

(Ιστορία της Μικροβιολογίας)

Η θανατηφόρα ιστορία του ιού Ebola (1976-2014)

Κ. Τσιάμης, Γ. Βρυώνη, Ν. Σπανάκης, Α. Τσακρής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την ιστορία των επιδημιών του ιού Ebola από το 1976 έως τις ημέρες μας. Ο ιός Ebola ανήκει στην οικογένεια Filoviridae (νηματοϊοί), προκαλεί αιμορραγικό πυρετό και ο δείκτης θνητότητάς του είναι υψηλός (case fatality rate 50-90%). Από το 1976 έως την φετινή επιδημία σε χώρες της Δυτικής Αφρικής, και συγκεκριμένα Γουινέα, Λιβερία, Σιέρα Λεόνε και Νιγηρία, ο ιός Ebola ευθύνεται για 32 επιδημίες. Οι επιδημίες του Ebola προκαλούν πανικό και μεγάλη κοινωνική αναστάτωση. Η υψηλή μεταδοτικότητα του και η ελλιπής υγειονομική οργάνωση των Αφρικανικών χωρών αποτελούν παράγοντες που αναγκάζουν τον Π.Ο.Υ. να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και να λαμβάνει μέτρα κατά της εξάπλωσής του.

Λέξεις κλειδιά

Αιμορραγικοί πυρετοί, Ιός Ebola, Επιδημιολογία, Ιατρική Γεωγραφία, Μικροβιολογία, Νηματοϊοί

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αθανάσιος Τσακρής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210-7462011
Fax: 210-7462210
e-mail: atsakris@med.uoa.gr

«Αυτοί που ήταν ως τότε υγιείς, χωρίς καμιά φανερή αιτία, ξαφνικά τους έπιανε δυνατός πυρετός στο κεφάλι και φλόγωση και κοκκίνισμα των ματιών, τα μέσα, ο φάρυγγας και η γλώσσα, γίνονταν αιματωδικά και η αναπνοή τους έβγαине αφύσικα και βρωμούσε. Όταν η αρρώστια κατέβαινε στην κοιλιά προκαλούσε μεγάλο πλήγιασμα και ακολουθούσε ακατάσχετη διάρροια και οι περισσότεροι πέθαιναν από την εξάντληση. Άλλοι μόλις γίνονταν καλά έπαθαν καθολική αμνησία...»

Θουκυδίδης, Ιστοριών Β' (47-54)¹

Εισαγωγή

Στις 8 Αυγούστου 2014, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε παγκόσμια κλίμακα λόγω της νέας επιδημίας Ebola στην Αφρική, ενώ ταυτόχρονα έκανε έκκληση για διεθνή αλληλεγγύη. Με την ενέργεια αυτή ο Π.Ο.Υ. θέλησε να τονίσει τον παγκόσμιο κίνδυνο εξάπλωσης του ιού Ebola. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η απόσταση που χωρίζει τις υπόλοιπες ηπείρους από τις γνωστές ενδημικές επαρχίες συγκεκριμένων Αφρικανικών κρατών με παρελθόν επιδημιών, αλλά και ο σωστός έλεγχος στις πύλες εισόδου των χωρών, δεν καθιστούν τον αιμορραγικό πυρετό του ιού Ebola άξιο τόσο μεγάλου συναγερμού και εγρήγορσης. Εξάλλου, τα τελευταία 40 χρόνια η νόσος έχει προκαλέσει περίπου 3.000 κρούσματα και περίπου 1.000 θανάτους. Είναι ικανοί αυτοί οι αριθμοί να δικαιολογήσουν τα αυξημένα μέτρα προστασίας και την ανησυχία των υγειονομικών υπηρεσιών όλου του κόσμου;

Πέρα από την «ασφάλεια» που νοιώθουν λόγω απόστασης οι Δυτικού τύπου κοινωνίες, όπου γενικότερα η Αφρική και τα προβλήματά της φαντάζουν πολύ μακρινά, η επιδημιολογική προσέγγιση του βασικού αναπαραγωγικού αριθμού (basic reproduction number) R_0 δίνει άλλη διάσταση. Ο βασικός αναπαραγωγικός αριθμός (R_0) ορίζεται ως ο αναμενόμενος αριθμός δευτερογενών κρουσμάτων από ένα κρούσμα κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταδοτικότητας ενός μικροοργανισμού σε ένα πληθυσμό επιδεκτικών ατόμων. Ο R_0 εξαρτάται από τη διάρκεια της περιόδου μεταδοτικότητας, την πιθανότητα μόλυνσης ενός επιδεκτικού ατόμου, μετά από την επαφή, και τον αριθμό των νέων επιδεκτικών ατόμων που θα έρθουν σε επαφή ανά μονάδα χρόνου. Αν ο αναπαραγωγικός αριθμός είναι μικρότερος της μονάδας, τότε κάθε κρούσμα θα μεταδίδει τη λοίμωξη σε λιγότερα του ενός άτομα και επομένως η νόσος θα τερματιστεί. Αν ο αναπαραγωγικός αριθμός είναι μεγαλύτερος της μονάδας, τότε κάθε κρούσμα μπορεί να μεταδώσει τη

νόσο και να προσβάλλει τον επιδεκτικό πληθυσμό. Γίνεται αντιληπτό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή R_0 , τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες ύπαρξης επιδημίας στον πληθυσμό. Στην περίπτωση του ιού Ebola, αν και οι μελέτες βασίζονται σε διαφορετικό υπόβαθρο πληροφοριών από χώρες με «διαγνωσμένα» προβλήματα οργάνωσης υγειονομικών υπηρεσιών, όλα συνηγορούν ότι ο R_0 είναι δηλωτικός του τι μπορεί να συμβεί σε μια επιδημία. Τα μοντέλα μπορεί να δίνουν ένα διαφορετικό εύρος τιμών R_0 ανά περίπτωση, π.χ. από 1,83-2,7 (Κονγκό 1995) ή 1,34-2,7 (Ουγκάντα 2000), δηλώνουν όμως ξεκάθαρα τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού Ebola και την αξία της πρόληψης και επιτήρησης.²⁻³

Η φετινή επιδημία του ιού Ebola ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013, στις ανατολικές επαρχίες της Γουϊνέας και εξαπλώθηκε σταδιακά στη Λιβερία, τη Σιέρρα Λεόνε, στη Νιγηρία και τελευταία στη Σενεγάλη.⁴⁻⁵ Έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2014, η επιδημία είχε προκαλέσει στην Γουϊνέα 812 κρούσματα (604 επιβεβαιωμένα) και 517 θανάτους (362 επιβεβαιωμένοι) με τον δείκτη θνητότητας (case fatality rate, CFR) να ανέρχεται στο 64%.⁵⁻⁶ Στην Λιβερία η επιδημία εξαπλώθηκε σε 7 από τις συνολικά 15 επαρχίες της χώρας (~50%), προκαλώντας 1871 κρούσματα (614 επιβεβαιωμένα) και 1089 θανάτους (431 επιβεβαιωμένοι) με την CFR να αγγίζει το 58%.^{5,7} Ανάμεσά τους, έως τα μέσα Αυγούστου, 39 κρούσματα και 17 θάνατοι αφορούσαν υγειονομικό προσωπικό (CFR=43,6%).⁷ Στη Σιέρρα Λεόνε η επιδημία έχει προκαλέσει 1261 κρούσματα (1146 επιβεβαιωμένα) και 491 θανάτους (443 επιβεβαιωμένοι) με την CFR να ανέρχεται στο 34%.^{5,8} Στις 20 Ιουλίου άρχισαν να εντοπίζονται κρούσματα στη Νιγηρία τα οποία έως τις 5 Σεπτεμβρίου είχαν ανέλθει σε 22 (18 επιβεβαιωμένα) ενώ σημειώθηκαν 8 θάνατοι (CFR=36%).⁵ Τέλος, στις 27 Αυγούστου επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στη Σενεγάλη.⁵

Επιδημίες και ανακάλυψη υπότυπων του ιού Ebola

Από την στιγμή που άρχισαν να καταγράφονται επισημώς οι επιδημίες, ο ιός Ebola προτάθηκε ως ένα από τα πιθανά αίτια του περίφημου Λοιμού του Θουκυδίδα. Από τη δεκαετία του 90' έχουν προταθεί συνολικά τριάντα τέσσερα πιθανά αίτια, ανάμεσά τους και ο ιός Ebola.⁹ Βέβαια, η πρόταση του Ebola βασίστηκε σε επιλεγμένα συμπτώματα, από το σύνολο που περιγράφει ο Θουκυδίδης, που ίσως μεμονωμένα να προσομοιώνουν την περίπτωση του αιμορραγικού πυρετού Ebola, αλλά σε συνδυασμό και με τα άλλα δεδομένα απέχουν πολύ από το να ήταν αυτός ο ιός η αιτία του λοιμού.

Ο ιός Ebola, όπως και ο συγγενής του ιός Marburg, ανήκουν στην οικογένεια Filoviridae (νηματοϊοί). Η φυλογενετική ανάλυση του γονιδίου της γλυκοπρωτεΐνης επιφανείας που διαθέτουν οι δύο ιοί έδειξε ότι οι ιοί Marburg και Ebola είναι διαφορετικοί κατά 72%, ενώ οι υπότυποι του Ebola εμφανίζουν διαφορές στις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες κατά 47%.¹⁰ Η πρώτη εμφάνιση του συγγενούς ιού Marburg χρονολογείται από το 1967, έτος κατά το οποίο περιγράφηκαν για πρώτη φορά οι νηματοϊοί στο Marburg της Γερμανίας. Ο ιός Marburg θεωρήθηκε τότε ως το αίτιο των επιδημιών που είχαν εμφανισθεί στο Βελιγράδι και στην Φρανκφούρτη, με τη λοίμωξη να συσχετίζεται με μια παραγγελία κερκοπίθηκων (*Cercopithecus aethiops*) που είχαν εισαχθεί για εργαστηριακή έρευνα από την Ουγκάντα.¹⁰

Η πρώτη επισήμως καταγεγραμμένη επιδημία Ebola σημειώθηκε το 1976 πλήττοντας σχεδόν ταυτόχρονα το Νότιο Σουδάν και το Βόρειο Ζαΐρ (σήμερα Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό). Ο ιός που απομονώθηκε ονομάστηκε Ebola από έναν παρακείμενο ποταμό του Ζαΐρ. Με δεδομένο ότι οι δύο επιδημίες δεν συνδέθηκαν επιδημιολογικά, φάνηκε ότι υπεύθυνοι ήταν δυο διαφορετικοί υπότυποι του ιού Ebola, ο Ebola Sudan και ο Ebola Zaire.¹¹⁻¹² Το ίδιο έτος θα σημειωθεί κρούσμα Ebola στην Αγγλία κατόπιν λανθασμένου εργαστηριακού χειρισμού ενός τεχνολόγου ο οποίος τρυπήθηκε από μολυσμένη βελόνα.¹³

Το 1989, θα πεθάνουν με συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού, κατά την διάρκεια της καραντίνας τους, μια ομάδα πιθήκων (*Cynomologus macaques*) στο Reston της Βιρτζίνια. Η πόλη θα δώσει το όνομά της στο νέο υπότυπο. Το 1994, ένας Ελβετός ζωολόγος θα πεθάνει ύστερα από επαφή με νεκρούς χιμπατζήδες τους οποίους εξέτασε ύστερα από το θάνατό τους από αιμορραγικό πυρετό.¹⁰ Το συμβάν έλαβε χώρα στην Ακτή Ελεφαντοστού και το όνομα της χώρας δόθηκε στο νέο υπότυπο Ebola (Côte d'Ivoire).¹⁴ Το ίδιο έτος δυο επιδημίες αιμορραγικού πυρετού θα σημειωθούν και στη Γκαμπόν. Μάλιστα, η μια εκ των δυο ξεκίνησε από ομάδα κυνηγών οι οποίοι είχαν φονεύσει χιμπατζή που έφερε τον ιό. Το 2007 στην Ουγκάντα, στην επιδημία με την λιγότερη θνητότητα στην ιστορία του ιού, θα ανακαλυφθεί ένας νέος υπότυπος που έλαβε το όνομά του από την περιοχή που προσέβαλε η επιδημία (Ebola Bundibugyo).¹⁵

Σύμφωνα με την επίσημη και ισχύουσα ταξινόμηση, το γένος Ebola περιλαμβάνει τους ακόλουθους υπότυπους: Zaire Ebolavirus (EBOV), Bundibugyo Ebolavirus (BDBV), Sudan Ebolavirus (SUDV), Tai Forest Ebolavirus (TAFV) και Reston Ebolavirus (RESTV). Όλοι οι υπότυποι προκαλούν νόσο στον άνθρωπο, εκτός από τον RESTV, ο οποίος προκαλεί νόσο σε πιθήκους στις Φιλιππίνες και παράλληλα έχουν βρεθεί αντισώ-

ματα έναντι αυτού σε χοίρους από φάρμες στην ίδια χώρα.¹⁶⁻¹⁷ Ο υπότυπος Tai Forest είναι επί της ουσίας ο Ebola Côte d'Ivoire ο οποίος πλέον μετονομάστηκε και έλαβε το όνομά του από τον Εθνικό Δρυμό Tai της Ακτής Ελεφαντοστού. Από το 1976 έως και τα κρούσματα της περιόδου 2013-14 στη Γουινέα, στη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Νιγηρία, ο ιός Ebola ευθύνεται για τις ακόλουθες επιδημίες, όπως αυτές φαίνονται συνοπτικά στον πίνακα 1.^{5,11-13,18-28}

Μικροβιολογία

Οι ιοί Marburg και Ebola έχουν φάκελο και μονόκλωνο, ενιαίο (μη τμηματικό), αρνητικής πολικότητας RNA. Τα ιικά σωματίδια έχουν διάμετρο περίπου 80nm αλλά το μήκος τους ποικίλει και φτάνει μέχρι τα 1400nm. Τα ιικά σωματίδια συνήθως εμφανίζονται ως μακριά νημάτια, όπως μαρτυρά και το όνομα filo εκ των λατινικής λέξης που σημαίνει ίνα (νήμα). Μπορούν όμως να εμφανισθούν με διακλαδώσεις ή το σχήμα του λατινικού γράμματος U.¹⁰

Το γονιδίωμα έχει μήκος περίπου 19Kbp. Υπάρχουν 7 δομικά γονίδια που κωδικοποιούν για την πυρηνοπρωτεΐνη (VP 35), μια πρωτεΐνη στρώματος (VP 40), μια γλυκοπρωτεΐνη επιφανείας, μια ελάσσονα πρωτεΐνη του πυρηνοκαψιδίου (VP 30), μια υδρόφοβη πρωτεΐνη που σχετίζεται με την μεμβράνη (VP 24) και την ιική RNA-εξαρτώμενη RNA πολυμεράση (L). Ορισμένα από τα γονίδια διαχωρίζονται με μεσογονιδιακές περιοχές, αλλά τα υπόλοιπα έχουν μικρές επικαλύψεις μεταξύ τους. Υπάρχει μια επικάλυψη (VP30-VP24) στο γονιδίωμα του ιού Marburg και τρεις στον Ebola (υπότυπος Zaire). Ο ιός Ebola, όπως και ο Marburg, μπορούν να αναπτυχθούν σε ποικιλία κυτταρικών σειρών, αλλά σε εργαστήρια βιοασφάλειας κατηγορίας 4 (BSL-4). Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι C λεκτίνες των μονοκυττάρων και των μακροφάγων αποτελούν τους υποδοχείς για την είσοδο του ιού. Ο πολλαπλασιασμός των νηματοϊών γίνεται στο κυτταρόπλασμα, όπου σχηματίζονται έγκλειστα, ορατά με μέθοδο άμεσου ανοσοφθορισμού.^{10,29-30} Ο πολλαπλασιασμός των υπότυπων Ebola Sudan και Reston είναι γενικά βραδύτερος σε σύγκριση με τους άλλους δύο υπότυπους.¹⁰

Επιδημιολογία

Ο αιμορραγικός πυρετός του ιού Ebola είναι μια ζωνόσος με άγνωστο τον ενδιάμεσο ξενιστή. Δεξαμενή του ιού στη φύση θεωρείται ότι είναι η καρποφάγος νυχτερίδα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι νυχτερίδες κυρίως της οικογένειας *Pteropodidae*, που

Πίνακας 1 Χρονολογικός πίνακας επιδημιών από ιό Ebola (1976-2014)

Χώρες	Έτος	Ιός/Υπότυπος	Θνησιμότητα	Επιδημιολογία
Νότιο Σουδάν	1976	Ebola/Sudan	53%	Μόλυνση από νυχτερίδα. Νοσοκομειακή εξάπλωση
Βόρειο Ζαΐρ	1976	Ebola/Sudan	88%	Βρώση άγριων ζώων, επιδημία κοινότητας. Νοσοκομειακή εξάπλωση
Αγγλία	1976	Ebola/Sudan	0%	Εργαστηριακή λοίμωξη
Ζαΐρ	1977	Ebola/Zaire	100%	Σποραδικό κρούσμα
Νότιο Σουδάν	1979	Ebola/Zaire	65%	Ίδια περιοχή με το 1976
ΗΠΑ	1989	Ebola/Reston	0%	Εισαγόμενοι πίθηκοι από Φιλιππίνες
ΗΠΑ	1990	Ebola/Reston	0%	Εισαγόμενοι πίθηκοι από Φιλιππίνες
Ιταλία	1992	Ebola/Reston	0%	Εισαγόμενοι πίθηκοι από Φιλιππίνες
Γκαμπόν	1994	Ebola/Zaire	63%	Άγνωστη προέλευση. Αναδρομική επιβεβαίωση
Ακτή Ελεφαντοστού	1994	Ebola/Côte d'Ivoire	0%	Νεκροψία σε χιμπατζή
Λιβερία	1994	Ebola/Côte d'Ivoire	0%	Ορολογική διάγνωση
Ζαΐρ	1995	Ebola/Zaire	78%	Νοσοκομειακή εξάπλωση
Γκαμπόν	1996	Ebola/Zaire	57%	Επαφή με νεκρό χιμπατζή
Γκαμπόν	1996	Ebola/Zaire	75%	Κρούσμα σε κυνηγό πιθήκων
Νότιος Αφρική	1996	Ebola/Zaire	50%	Εκ της ομάδας ιατρών που μετέβησαν στην Γκαμπόν
ΗΠΑ	1996	Ebola/Reston	0%	Εισαγόμενοι πίθηκοι από Φιλιππίνες
Φιλιππίνες	1996	Ebola/Reston	0%	Ύποπτο κρούσμα σε καραντίνα
Ουγκάντα	2000	Ebola/Zaire	40%	Επιδημία κοινότητας. Νοσοκομειακή εξάπλωση
Γκαμπόν	2001	Ebola/Zaire	82%	Επιδημία κοινότητας
Κονγκό	2001	Ebola/Zaire	76%	Επιδημία κοινότητας
Κονγκό	2003	Ebola/Zaire	83%	Επιδημία κοινότητας
Σουδάν	2004	Ebola/Sudan	41%	Επιδημία κοινότητας
Λ.Δ. Κονγκό	2005	Ebola/Zaire	83%	Βρώση χιμπατζήδων
Ουγκάντα	2007	Ebola/Zaire	25%	Επιδημία κοινότητας. Νοσοκομειακή εξάπλωση
Κονγκό	2007	Ebola/Zaire	71%	Επιδημία κοινότητας. Νοσοκομειακή εξάπλωση
Φιλιππίνες	2008	Ebola/Reston	0%	Χοίροι
Κονγκό	2008	Ebola/Zaire	47%	Επιδημία κοινότητας. Νοσοκομειακή εξάπλωση
Φιλιππίνες	2009	Ebola/Reston	0%	Χοίροι
Ουγκάντα	2011	Ebola/Sudan	0%	Σποραδικό κρούσμα
Ουγκάντα	2012	Ebola/Sudan	66%	Επιδημία κοινότητας.
Λ.Δ. Κονγκό	2012	Ebola/Bundibugyo	48%	Επιδημία κοινότητας.
Γουινέα, Λιβερία, Σιέρα Λεόνε, Νιγηρία	2014	Ebola/Zaire	54% (αρχές Σεπτεμβρίου)	Υπό διερεύνηση

αφθονούν στα αφρικανικά δάση, μεταφέρουν τον ιό χωρίς να προσβάλλονται από αυτόν. Επίσης, σχετικές έρευνες έδειξαν ότι ο ιός μπορεί να μεταφερθεί και από το γένος των νυχτερίδων *Tadarida*, υποδηλώνοντας ότι οι νυχτερίδες είναι σημαντική δεξαμενή του ιού. Ο ιός Marburg, που σχετίζεται με τον Ebola, βρέθηκε επίσης στην οικογένεια *Pteropodidae* στην Ουγκάντα.³¹ Στα τροπικά δάση οι νυχτερίδες της οικογένειας *Pteropodidae* μεταφέρουν τον ιό έμμεσα ή άμεσα στους χιμπατζήδες, τους πιθήκους και τους γορίλλες, για τους οποίους η λοίμωξη από τον ιό είναι συχνά σοβαρή και θανατηφόρα (εικόνα 1). Για τους ιούς Ebola Bundibugyo, Sudan και Tai Forest δεν υπάρχουν δεδομένα ότι οι νυχτερίδες αποτελούν δεξαμενή του ιού.³²

Η μετάδοση του ιού στους ανθρώπους μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της επαφής ή/και βρώσης μολυσμένων, άρρωστων χιμπατζήδων και πιθήκων. Επίσης, η λοίμωξη έχει εντοπιστεί και σε αντιλόπες οι οποίες συχνά αποτελούν έδεσμα των Αφρικανικών φυλών.¹⁵ Στη συνέχεια εξαπλώνεται από το ένα άτομο στο άλλο: από την άμεση επαφή με μολυσμένο αίμα, σωματικά υγρά ή όργανα, είτε έμμεσα μέσω της επαφής με μολυσμένα περιβάλλοντα. Ακόμη και οι κηδείες

των θυμάτων του ιού μπορεί να είναι επικίνδυνες, αν οι πενθούντες έχουν άμεση επαφή με το σώμα του νεκρού (πλούσιμο σώματος νεκρού). Οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη κινδυνεύουν, αν φροντίζουν ασθενείς χωρίς να λαμβάνουν τις σωστές προφυλάξεις για να αποφύγουν τη μόλυνση.³¹

Η εμφάνιση σποραδικών κρουσμάτων στην Αφρική, συνήθως, ακολουθείται από μεγάλες νοσοκομειακές επιδημίες, που οφείλονται σε δευτερογενή μετάδοση λόγω της πολλαπλής χρήσης βελονών, χωρίς αποστείρωση, και της έλλειψης των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Οι άνθρωποι είναι μολυσματικοί όσο το αίμα και οι εκκρίσεις τους περιέχουν τον ιό — σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και επτά εβδομάδες αφού αναρρώσουν. Άτομα που επιβιώνουν είναι δυνατόν να μεταδώσουν την ασθένεια σεξουαλικά σχεδόν για δύο μήνες μετά τη θεραπεία τους. Τέλος μετάδοση μέσω του αέρα δεν έχει τεκμηριωθεί.³¹

Οι λοιμώξεις του ιού Ebola στον άνθρωπο είναι πολύ σοβαρές και ο δείκτης θνητότητας (CFR) ποικίλει ανάλογα τον υπότυπο: Zaire Ebolavirus (ZEBOV: 80–90%) , Sudan Ebolavirus (SEBOV: 40–65%), Bundibugyo Ebolavirus (BEBOV: 25%).^{18-19, 33-37}

Εικόνα 1 | Γεωγραφική κατανομή ιού Ebola σε ανθρώπους και ζώα (WHO 2014©)

Κλινική εικόνα

Ο χρόνος επώασης είναι 2-21 ημέρες (συνήθως 8-10), η εκδήλωση των συμπτωμάτων είναι ταχεία και το φάσμα περιλαμβάνει πυρετό, αδιαθεσία, μυαλγία, έντονη μετωπική κεφαλαλγία, βραδυκαρδία, επιπεφυκίτιδα, ναυτία, έμετο, διάρροια, κοιλιακό άλγος, αιματέμεση και μέλαινες κενώσεις.¹⁰

Μετά από 5-7 ημέρες υπάρχουν έντονες αιμορραγικές εκδηλώσεις, μαζί με πετέχειες, εκχυμώσεις και ακατάσχετη αιμορραγία στα σημεία της φλεβοκέντησης. Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα εμφανίζεται περίπου την 5η ημέρα και ακολουθείται από απολέπιση. Ο θάνατος επέρχεται 6-9 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Η ανάρρωση είναι βραδεία, με απώλεια βάρους, εξάντληση και αμνησία της περιόδου της οξείας λοίμωξης.¹⁰

Οι νηματοϊοί πολλαπλασιάζονται στο ήπαρ και στους περισσότερους ιστούς του σώματος. Η αιτία θανάτου σχετίζεται με την αιμορραγία και την αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα που καταλήγει σε απώλεια υγρών και αίματος στους εξωαγγειακούς χώρους και καταλήγουν σε σοκ. Κατά την διάρκεια του αιμορραγικού πυρετού παρατηρείται σημαντική λεμφοπενία, με ταυτόχρονη σημαντική ουδετεροφιλία.¹⁰

Εργαστηριακή Μικροβιολογική Διάγνωση

Η διάγνωση είναι είτε άμεση με ανίχνευση του ίδιου του ιού, είτε έμμεση με ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων.^{10,31} Η άμεση ανίχνευση περιλαμβάνει: (α) απομόνωση του ιού από το αίμα με κυτταροκαλλιέργεια σε Vero κύτταρα, (β) παρατήρηση του ιού σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, είτε μετά από καλλιέργεια, είτε άμεσα στο αίμα στα πρώιμα στάδια της λοίμωξης, (γ) ανίχνευση αντιγόνων του ιού με ανοσοενζυμική τεχνική ELISA και (δ) ανίχνευση RNA του ιού με RT-PCR.¹⁷ Στις μέρες μας η RT-PCR, που ενισχύει μια συντηρημένη περιοχή του L-γονιδίου, έχει αποδειχθεί η πλέον ευαίσθητη και ειδική μέθοδος για ταχεία διάγνωση.¹⁷

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ιαιμίας των ατόμων στη φάση επώασης και ο ιός ανιχνεύεται στο αίμα ή σε άλλα σωματικά υγρά 3 ημέρες μέχρι 7-16 μέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.¹⁷ Μελέτες από τη Γκαμπόν και την Ουγκάντα δείχνουν ότι είναι υψηλότερος ο βαθμός ιαιμίας σε άτομα που κατέληξαν, παρά σε αυτά που ανάρρωσαν, τα οποία, συνήθως, αρνητικοποιούσαν την PCR στο τέλος της 2ης εβδομάδας της νόσου τους.³⁸⁻³⁹ Ο χειρισμός των ύποπτων για Ebola δειγμάτων περιλαμβάνει αρχικά επώαση με guanidinium isothiocyanate – χημικός χαστροπικός παράγοντας ο οποίος αποδιατάσσει τις ιικές πρωτεΐνες του ιού και καθιστά το δείγμα μη μολυσματικό.³⁸

Η ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων γίνεται με direct IgG και IgM ELISA, καθώς και IgM capture ELISA. Ειδικά IgM αντισώματα ανιχνεύονται νωρίς, συνήθως 2 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, φτάνοντας στη μέγιστη τιμή τους περίπου τη 2η εβδομάδα νόσησης, ενώ δεν ανιχνεύονται πια μεταξύ 30 και 168 ημέρες μετά την έναρξη της νόσου. Τα IgG αντισώματα ανιχνεύονται μεταξύ 6ης και 18ης ημέρας από την εμφάνιση των συμπτωμάτων και παραμένουν για πολλά χρόνια (μέχρι και 11 χρόνια).³⁸⁻³⁹ Ύπαρξη IgM ή αύξηση των IgG αποτελούν ισχυρές ενδείξεις που θέτουν τη διάγνωση. Μείωση του τίτλου των IgM ή τετραπλασιασμός του τίτλου των IgG ή και τα δύο, σε διαδοχικά δείγματα ορού, αποτελούν ισχυρή ένδειξη πρόσφατης λοίμωξης.¹⁷ Εμπειρία από διάφορες επιδημίες έχει δείξει ότι ασθενείς που πρόκειται να καταλήξουν δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν αντισώματα και, επομένως, η ανίχνευσή τους αποτελεί θετικό προγνωστικό παράγοντα. Όλες οι παραπάνω τεχνικές πραγματοποιούνται σε δείγματα που αδρανοποιούνται με γ-ακτινοβολία ή θέρμανση.³⁸

Οδηγίες του Π.Ο.Υ.

Στο νοσοκομείο, η εξάπλωση του ιού ελέγχεται με απομόνωση του ασθενούς, τη χρήση προστατευτικού ιματισμού και την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας διάθεσης βελονών, συρίγγων, αίματος και άλλων βιολογικών δειγμάτων. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να τηρεί με σχολαστικότητα τους κανόνες υγιεινής και να πλένει συχνά τα χέρια του. Ο Π.Ο.Υ. προειδοποιεί επίσης για την κατανάλωση αγρίων ζώων και οποιαδήποτε επαφή με μολυσμένες νυχτερίδες ή μαιμούδες και πίθηκους. Ιδιαίτερα κάποιες νυχτερίδες που θεωρούνται λιχουδιά στην περιοχή της Γουινέας, όπου η επιδημία ξεκίνησε, πρέπει να αποφεύγονται. Η λοιμογόνος δύναμη των νηματοϊών καταστρέφεται με: θέρμανση στους 60°C για 30', υπεριώδη και γ-ακτινοβολία, φορμόλη 1%, λιπιδικούς διαλύτες, β-προπιολακτόνη και, τέλος, με υποχλωριώδη ή φαινολικά απορρυπαντικά.¹⁰

Θεραπεία

Η υποστηρικτική αγωγή είναι η μόνη θεραπεία που μπορεί να χορηγηθεί. Η ριμπαβιρίνη δεν επιδρά στο πολλαπλασιασμό των νηματοϊών *in vitro*. Η παθητική ανοσοποίηση, καθώς και η χορήγηση ιντερφερόνης είναι αναποτελεσματικά. Σε πειραματικά μοντέλα ποντικών, οι αναστολείς της S-αδενοσυλ-L-ομοκυστεΐνης ήταν πολύ αποτελεσματικοί, ακόμα και σε ανοσοκατεσταλμένα ζώα. Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο, αν και η

στρατηγική εμβολιασμού με DNA (γονίδια γλυκοπρωτεΐνης) είναι πολύ αποτελεσματική στην πρόληψη της λοίμωξης σε πειραματικά μοντέλα πιθήκων.^{10,40-42}

Το ιστορικό της πρώτης επιδημίας στο Ζαΐρ και στο Σουδάν (1976)

Όπως αναφέρθηκε, η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ιού Ebola χρονολογείται από το 1976 όταν ενέσκησαν δύο επιδημίες στο Σουδάν και το τότε Ζαΐρ (σημ. Λ.Δ. Κονγκό). Η απελπιστική κατάσταση που είχε προκύψει, καθώς και το γεγονός ότι επρόκειτο για νέο ιό,

ώθησε τον Π.Ο.Υ., κατόπιν αίτησης των κυβερνήσεων των δύο κρατών, να αποστείλει δύο διεθνείς ομάδες ιατρών στις πληγείσες χώρες. Η ομάδα του Ζαΐρ αποτελούνταν από 45 ιατρούς από το Βέλγιο, τον Καναδά, την Γαλλία, το Ζαΐρ, την Νότια Αφρική και τις Η.Π.Α., ενώ η αντίστοιχη του Σουδάν αριθμούσε 25 ιατρούς από το Σουδάν, τη Γαλλία, τη Δυτική Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις Η.Π.Α. Οι αναφορές αυτών των δύο ομάδων δημοσιεύθηκαν το 1978 στο Bulletin of the World Health Organization και αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για την κατάσταση που αντιμετώπισαν οι αποστολές του Σουδάν και του Ζαΐρ.¹¹⁻¹² (εικόνα 2)

Εικόνα 2 Οι αναφορές των διεθνών αποστολών του Π.Ο.Υ. (Bulletin of the World Health Organisation 1978) και ενημέρωση της εξέλιξης των επιδημιών μέσω του Weekly Epidemiological Record, WHO 1976

Στις 27 Ιουνίου 1976, ένας υπάλληλος μιας κλωστοϋφαντουργικής μονάδας στην πόλη Nzara του δυτικού Σουδάν, θα εμφανίσει υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο και πόνο στο στήθος. Ο ασθενής θα νοσηλευθεί στο τοπικό νοσοκομείο, χωρίς να βελτιώνεται η κατάστασή του. Την τρίτη ημέρα της νοσηλείας του θα αρχίσουν αιμορραγίες από τη μύτη και το στόμα, καθώς και αιματοχεσία. Τελικά, θα καταλήξει την ίδια ημέρα από ακατάσχετες αιμορραγίες. Τις επόμενες ημέρες ο αριθμός των κρουσμάτων και νεκρών ανέρχεται σε τρεις (άλλος ένας υπάλληλος και η σύζυγός του). Ένας τρίτος υπάλληλος που ένωσε αδιαθεσία προτίμησε να μην ακυρώσει την επίσκεψή του στην διπλανή πόλη Maridi, όπου διέμενε ο αδελφός του. Εκεί, η κατάσταση του θα επιδεινωθεί και θα απευθυνθεί στο τοπικό νοσοκομείο, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο της περιοχής. Η κατάσταση του θα παρουσιάσει την ίδια ραγδαία επιδείνωση όπως και το πρωτογενές κρούσμα στην Nzara. Όσοι από το νοσηλευτικό προσωπικό ασχολήθηκαν μαζί του θα παρουσιάσουν τα ίδια συμπτώματα και θα αποβιώσουν. Η επιδημία μόλις έχει ξεσπάσει στο νοσοκομείο της Maridi και όλοι είναι ανήμποροι να αντιμετωπίσουν αυτήν την παράξενη ασθένεια. Πίσω στην Nzara, ο αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στους 48, από τους οποίους κατέληξαν οι 27. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου η επιδημία στο νοσοκομείο της Maridi σκοτώνει αδιακρίτως νοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς. Από το προσωπικό των 154 ατόμων, 62 ιατροί και νοσοκόμες θα ασθενήσουν και 33 εξ αυτών θα καταλήξουν. Την ίδια περίοδο, η ίδια σχεδόν κατάσταση επικρατεί και στο νοσοκομείο της Nzara, ενώ πλέον τα κρούσματα διασπείρονται στην πόλη και οι ασθενείς πεθαίνουν αβοήθητοι στα σπίτια τους.¹¹

Ενώ η επιδημία στο Σουδάν διένυε τον δεύτερο μήνα της, 825 χιλιόμετρα δυτικά του Σουδάν στην επαρχία Yambuku του γειτονικού Ζαΐρ, στις 26 Αυγούστου 1976, ένας νεαρός άνδρας ονόματι Mabalalo ζητά βοήθεια στο νοσοκομείο της ομώνυμης πόλης. Είναι εμπύρετος και η αναφορά του ότι είναι ο οδηγός της Βελγικής Ιεραποστολής που επισκέφθηκε πριν λίγες ημέρες μια ενδημική για την ελονοσία περιοχή, ήταν αρκετή για να τεθεί η διάγνωση. Οι ιατροί του χορηγούν χλωροκίνη και αποχωρεί. Από τις 26 έως τις 31 Αυγούστου θα επισκεφθεί το νοσοκομείο πλήθος ασθενών για διάφορα θέματα υγείας. Το μικρό νοσοκομείο της Yambuku ήταν το μοναδικό σε μια περιοχή με 275.000 κατοίκους, ενώ διέθετε γυναικολογικό και μαιευτικό τμήμα. Σε διάστημα μιας εβδομάδας δεκάδες επίτοκες, ασθενείς με δυσεντερία, ελονοσία και άλλες ασθένειες, θα επισκεφθούν το νοσοκομείο. Όλοι τους όμως μετά την επίσκεψη στο νοσοκομείο θα είχαν κάτι κοινό. Είχαν δεχθεί ενέσιμες θεραπείες με τις ίδιες σύριγγες. Το νοσοκομείο διέθετε μόνο 5

σύριγγες και 5 βελόνες, οι οποίες αποστειρώνονταν κάθε βράδυ σε βραστό νερό και ήταν οι μοναδικές που χρησιμοποιούσαν οι ιατροί σε ένα νοσοκομείο που εξυπηρετούσε κάθε μέρα 300-600 ασθενείς. Μια από αυτές τις βελόνες είχε εισαχθεί στο σώμα του Mabalalo και μετά σε άγνωστο αριθμό άλλων ατόμων. Στις 1 Σεπτεμβρίου ο Mabalalo επιστρέφει στο νοσοκομείο με επιδείνωση της υγείας του και κατά την είσοδό του καταρρέει. Τα μέλη της Βελγικής Ιεραποστολής αρχίζουν επίσης να ασθενούν και στην συνέχεια οι ιατροί και οι νοσοκόμες. Λίγες ημέρες αργότερα τα κρούσματα με τα συμπτώματα του Mabalalo ανέρχονται σε 17.¹²

Στις 8 Σεπτεμβρίου θα πεθάνει ο Mabalalo και η σωρός θα παραδοθεί στην οικογένειά του. Σε μια εποχή όπου ήταν ακόμα άγνωστοι οι παράγοντες κινδύνου της ασθένειας, το νοσοκομείο παρέδωσε την σωρό του στους οικείους του. Όλο το χωριό συμμετείχε στην οδύνη της οικογένειας, αλλά και στην προετοιμασία της τελετουργικής ταφής. Η επαφή των υπολοίπων μελών της κοινότητας με το σώμα του νεκρού θα προκαλέσει επιδημία στο χωριό μια εβδομάδα μετά την κηδεία. Συνολικά ασθένησαν 21 άτομα εκ των οποίων πέθαναν οι 18.²⁸

Ένας νεαρός ιατρός ονόματι Mashalo Ngoy που βρέθηκε τυχαία στο νοσοκομείο της Yambuku στις 15 Σεπτεμβρίου και παρέμεινε εκεί λίγες ημέρες προκειμένου να βοηθήσει τους συναδέλφους του, συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για μια νέα ασθένεια. Αμέσως ειδοποιεί τις αρχές στην πρωτεύουσα Kinshasa, οι οποίες όμως δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Ύστερα από μέρες καθυστέρησης στις αρχές Οκτωβρίου, μια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας του Ζαΐρ επισκέπτεται την πόλη και θέτει την διάγνωση του τυφοειδούς πυρετού. Όμως, πέντε ημέρες αργότερα, το νοσοκομείο αδυνατεί να εξυπηρετήσει πλέον τους ασθενείς. Απλά, 11 από τους 17 ιατρούς και τις Βελγίδες ιεραπόστολους-νοσοκόμες είχαν πεθάνει. Η επαρχία τίθεται σε καραντίνα, το νοσοκομείο, που αρνούνται να το εγκαταλείψουν οι επιζώντες ιατροί, τελικά κλείνει, οι πολίτες παραμένουν στα σπίτια τους και οι μόνοι που κυκλοφορούν στην πόλη-φάντασμα ήταν τα στρατιωτικά περίπολα. Οι κυβερνήσεις του Σουδάν και του Ζαΐρ θα αργήσουν να ζητήσουν την βοήθεια του Π.Ο.Υ., ο οποίος τελικά στέλνει δυο διεθνείς αποστολές στις χώρες αυτές στις 29 Οκτωβρίου 1976.¹¹⁻¹²

Ενώ η επιδημία προχωρεί και οι νεκροί πολλαπλασιάζονται, καταφθάνουν οι διεθνείς αποστολές του Π.Ο.Υ. και αναλαμβάνουν αμέσως δράση. Το θέμα που θα απασχολούσε τις αποστολές, εκτός της περιστολής της επιδημίας, ήταν και η επιδημιολογική έρευνα. Στο Ζαΐρ η κατάσταση που θα αντιμετώπιζε η αποστολή ήταν σαφώς πιο δύσκολη και πολύπλοκη. Η αποστολή του Σουδάν θα είχε «ευκολότερο» έργο αφού η επιδη-

μία φαινόταν να φθίνει. Η πρώτη εντύπωση με την άφιξη στο Σουδάν ήταν ότι η επιδημία θα μπορούσε να είναι αιμορραγικός πυρετός από ιό Lassa ή ιό Marburg. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλλεξε η αποστολή του Σουδάν, η πηγή της μόλυνσης στην πόλη Nzara ήταν η κλωστοϋφαντουργική μονάδα. Τα μέλη της αποστολής ανακάλυψαν ότι στην οροφή του κτιρίου έβρισκαν καταφύγιο νυχτερίδες του είδους *Tadarida trevori*, στις οποίες αργότερα εντοπίστηκε ο ιός. Στην περίπτωση του νοσοκομείου της Maridi, η επιδημία χαρακτηρίστηκε ως επιδημική έκρηξη από κοινή πηγή.¹¹ Οι επιδημιολόγοι της αποστολής κατάφεραν να εντοπίσουν 15 επάλληλες «επιδημικές» γεννεές που διέσπειραν χρονικά στην επιδημία. Η θνητότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών υπολογίστηκε σε 56% και 44% αντιστοίχως. Όλες οι ηλικιακές ομάδες επλήγησαν, αλλά τα άτομα άνω των 50 ετών είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας (56%). Αναφορικά με τα συμπτώματα, η αποστολή κατέληξε ότι η νόσος εμφάνισε τα ακόλουθα ποσοστά: πόνος στο στήθος (83%), διάρροια (81%), κυνάγχη (63%), αιματέμεση (59%) και εξάνθημα (52%).¹¹ Για την μικροβιολογική εξέταση του ιού, τα μέλη της αποστολής συνέλεξαν αίμα από ασθενείς που είχαν επιβιώσει στο νοσοκομείο της Maridi. Από τα δείγματα τα οποία ελήφθησαν με μεγάλη προσοχή, άλλα μελετήθηκαν στη Maridi και άλλα στάλθηκαν μέσα σε φιάλες υγρού αζώτου στο Microbiological Research Establishment του Porton της Αγγλίας, εκεί όπου ακολούθησε κυτταροκαλλιέργεια (σε Vero κύτταρα). Στα πρόχειρα εργαστήρια που εγκατέστησε η αποστολή του Σουδάν, η μέθοδος του έμμεσου ανοσοφθορισμού ήταν επί της ουσίας η πιο εύχρηστη δοκιμασία που μπορούσε να πραγματοποιηθεί.¹¹

Και ενώ αυτά συνέβαιναν στο Σουδάν, η επιδημία στο Ζαΐρ ήταν εκτός ελέγχου. Πρώτο μέλημα της αποστολής ήταν να ορίσει τα κριτήρια χαρακτηρισμού των υπόπτων και των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Τα ύποπτα κρούσματα ταξινομήθηκαν με βάση την κλινική εικόνα, ενώ ως επιβεβαιωμένα χαρακτηρίστηκαν τα κρούσματα στα οποία ανευρέθησαν με έμμεσο ανοσοφθορισμό αντισώματα με τίτλο άνω του 1:64, σε διάστημα 3 εβδομάδων μετά από την έναρξη των συμπτωμάτων.¹²

Η αποστολή χωρίστηκε σε πέντε ομάδες με τομείς ευθύνης που κάλυπταν τεράστιες εκτάσεις, από το ανατολικό Ζαΐρ έως το δυτικό Σουδάν, τομέα δράσης της άλλης αποστολής του Π.Ο.Υ. Τα μέλη των ομάδων έλαβαν τις προφυλάξεις τους για την ελονοσία, τη χολέρα και τη δυσεντερία, και ξεκίνησαν την επικίνδυνη πορεία τους προς τις ζούγκλες του Ζαΐρ. Σε μια άρτια οργανωμένη αποστολή, τα κατάφορτα τζιπ που είχαν μετατραπεί σε κινητά εργαστήρια και είχαν αυτονομία με γεννήτριες ρεύματος, διέσχισαν όλους τους δύσβα-

τους δρόμους. Όπου δεν υπήρχε πρόσβαση οι οδηγοί των τζιπ και οι ιατροί της διεθνούς αποστολής άνοιγαν δικούς τους δρόμους μέσα από την πυκνή τροπική βλάστηση προκειμένου να φθάσουν γρήγορα στα απομονωμένα χωριά. Ταυτόχρονα, πρόχειροι σταθμοί ασυρμάτων έφερναν κάθε στιγμή σε επαφή όλες τις ομάδες με την βάση τους στη Yambuku. Οι ομάδες περνούσαν μέσα από εγκαταλελειμμένα χωριά, καλύβες με ασθενείς που αργοπέθαιναν και ανθρώπους που θρηνούσαν. Στο θλιβερό ταξίδι τους τα μέλη της αποστολής δε συνάντησαν ούτε ένα χωριό που να μην είχε πληγεί. Με μια επική πορεία, τα πέντε κομβοί διένυσαν μέσα σε 14 ημέρες συνολική απόσταση 5.000 χιλιομέτρων και κατάφεραν κάτι που φάνταζε αδύνατο: να επισκεφθούν όλα τα χωριά, όλα τα σπίτια και όλες τις καλύβες με την μέθοδο door-to-door.¹²

Η αναφορά της αποστολής του Ζαΐρ κατέδειξε ενδιαφέροντα στοιχεία. Αναφορικά με τα πρώτα κρούσματα η επιδημιολογική έρευνα κατέληξε ότι όλα ξεκίνησαν από την πορεία της Βελγικής Ιεραποστολής. Ο Mabalο και τα μέλη της Ιεραποστολής είχαν φάει στην περιοδεία τους κρέας αντιλόπης και πιθήκων. Η διασπορά της επιδημίας από το νοσοκομείο της Yambuku, όπου ζήτησε βοήθεια ο Mabalο, καταχωρήθηκε ως επιδημική έκρηξη από κοινή πηγή, η απομόνωση της οποίας καθώς και ο εντοπισμός και απομόνωση των διάσπαρτων ασθενών, συνετέλεσαν στην περιστολή της επιδημίας. Με δεδομένο ότι η έκθεση των κρουσμάτων στην ίδια πηγή δεν ήταν ταυτόχρονη, δηλαδή τη χρήση των μολυσμένων βελόνων, αυτό καταχωρούσε την επιδημία ως μια σημειακή επιδημία σε παρατεταμένη έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αποστολής το 56% των ασθενών ήταν γυναίκες και το 44% άνδρες. Όλες οι ηλικιακές ομάδες επλήγησαν, σε διαφορετικό βαθμό βέβαια, αλλά το 34,3% αφορούσε άτομα από 30-49 ετών και ακολούθως με 28,6% οι 15-29 ετών, 15,4% οι άνω των 50 ετών και 12,6% οι 1-4 ετών. Τα νεογέννητα επλήγησαν σε ποσοστό 7,5%.¹²

Αναφορικά με το είδος των συμπτωμάτων των ασθενών, τα στοιχεία της πρώτης αποστολής κατέδειξαν ποσοστά που επιβεβαιώνονται διαχρονικά έως τις μέρες μας και από άλλες επιδημίες Ebola. Σύμφωνα με αυτά, πυρετός εμφανίστηκε στο 98% των ασθενών, πονοκέφαλος στο 96%, κοιλιακός πόνος στο 81%, κυνάγχη, διάρροια και μυαλγίες στο 79%, αιμορραγίες στο 78%, αιματέμεση στο 65%, επιπεφυκίτιδα στο 58%, ναυτία στο 66% καθώς και μια σειρά άλλων συμπτωμάτων λιγότερο χαρακτηριστικών για την νόσο.¹²

Κατά την παραμονή της στο Ζαΐρ η αποστολή έλαβε δείγματα αίματος από πλήθος ασθενών που επέζησαν της επιδημίας. Τα δείγματα εστάλησαν προς φύλαξη και περαιτέρω έρευνα στην Yambuku, στην Kinshasa, στην Ατλάντα, στο Γιοχάνεσμπουργκ και στην Αμβέρσα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ομάδα έλαβε

αίμα από ασθενείς με αυστηρά βιοχημικά και μικροβιολογικά κριτήρια. Τελικά, το αίμα μόνο 26 ατόμων πληρούσε τις προδιαγραφές. Η πλειονότητα των ασθενών νοσούσε ήδη από άλλες ασθένειες και στο αίμα τους ανευρέθησαν ιός της ηπατίτιδας Β, πλασμώδια ελονοσίας και αφρικανική φιλάρια Loa-Loa.¹²

Ο συναγεμός για την επιδημία στο Σουδάν έληξε

επίσημα στις 20 Νοεμβρίου 1976 και προκάλεσε 284 κρούσματα και 151 νεκρούς (CFR 53%). Η φοβερή επιδημία του Ζαΐρ έλαβε επίσημα τέλος στις 16 Δεκεμβρίου 1976, αφήνοντας πίσω της 280 νεκρούς (CFR 88%) και δοκιμάζοντας ταυτόχρονα τα αντανεκαστικά του Π.Ο.Υ. για τις μελλοντικές του συναντήσεις με τον θανατηφόρο ιό.¹¹⁻¹² (εικόνα 3)

Εικόνα 3 Βελγίδα ιεραπόστολος-νοσοκόμα, από τους επιζώντες του νοσοκομείου της Yambuku, μπροστά στους τάφους των συναδέλφων της

Επίλογος

Κάθε επιδημία είναι μια ξεχωριστή «οντότητα» που στην γέννησή της συμμετέχουν διαφορετικής φύσης παράγοντες και μηχανισμοί που την πυροδοτούν. Η σχέση οικολογίας και έκρηξης μιας επιδημίας είναι δεδομένη. Στην περίπτωση της τελευταίας επιδημίας για άλλη μια φορά τέθηκε το θέμα αυτής της σημαντικής, αλλά όχι μοναδικής, παραμέτρου. Η νόσος έχει πλήξει ως επί των πλείστον τις πιο φτωχές Αφρικανικές χώρες. Οι «ευκαιρίες» για ευκόλες επενδύσεις από πολυεθνικές, όπως στην περίπτωση της πτωχής Γουϊνέας, οδήγησαν στην αποψίλωση τεράστιων εκτάσεων τροπικών δασών, διαταράσσοντας την οικολογική ισορροπία που πιθανόν έφερε πιο κοντά ανθρώπους και ζώα.⁴³ Όσο για το πρόβλημα της οργάνωσης των Υγειονομικών υπηρεσιών και των νο-

σοκομειακών μονάδων σε τέτοιες χώρες, αυτό είναι γνωστό και χάνεται στο βάθος των δεκαετιών, όταν οι πρώην αποικίες αποκτούσαν ανεξαρτησία. Χώρες ρημαγμένες από μακροχρόνιους εμφυλίου πολέμους, πραξικοπήματα και επαναστάσεις, καλούνται να αντιμετωπίσουν σοβαρά λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες με σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές (εικόνα 4).

Στο σημείο αυτό, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο Π.Ο.Υ. με τα σχέδια δράσης του που προβλέπουν την διαχείριση των κρίσεων σε πολλά επίπεδα. Οι επιδημίες «τύπου Ebola» προκαλούν πανικό, τρόμο, μαζική φυγή και πλήρη διάλυση των τοπικών κοινωνιών που οδηγεί στην πλήρη αναρχία και την βία. Όσο για τον οικογενειακό πυρήνα που διαλύεται, ο Π.Ο.Υ. προσπαθεί να βοηθά τις τοπικές κυβερνήσεις με χρήματα που διατίθενται για την εγκατάσταση των «επιδημικών προσφύγων» σε άλλες περιοχές, αφού χωριά ολόκληρα, κινητές

Εικόνα 4 Τμήμα Μαιευτικής επαρχιακού νοσοκομείου της Ουγκάντα σε καραντίνα, περικυκλωμένο με ένα απλό πλέγμα οικοδομικών εργασιών

Εικόνα 5 Μια μικρή ιστορία από την επιδημία της Ουγκάντα (2000): Α) η αγωνία του ασθενή, Β) απολύμανση της σωρού πριν την ταφή, Γ) οι συγγενείς παρακαλούν μάταια να παραλάβουν τη σωρό, Δ) πρόχειρη ταφή χωρίς θρησκευτικό τελετουργικό, Ε) το χωριό του αποθανόντα παραδίδεται στις φλόγες. Jodi Bieber© South Africa Network Photographers, World Photos Award 2001, Category: Photo Stories

και ακίνητες περιουσίες παραδίδονται στις φλόγες. Αναφορικά με το ψυχολογικό μέρος μιας επιδημίας, ο Π.Ο.Υ. έχει εισάγει υποστηρικτικές ομάδες ψυχολόγων που προσπαθούν να απαλύνουν τον πόνο των επιζώντων από την απώλεια των αγαπημένων τους και την αναγκαστική εσωτερική μετανάστευσή τους.³¹

Ο Π.Ο.Υ. ανέκαθεν ήταν σε εγρήγορση, όχι όμως και οι κοινωνίες του Δυτικού κόσμου. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 90' ο κόσμος αγνοούσε τον ιό και την ασθένεια ή είχε συγκεχυμένη άποψη και γνώση. Το 1995 όμως όλα θα αλλάξουν από το βιβλίο του Richard Preston «The Hot Zone». Ο Preston αφηγήθηκε την επιδημία του 1994 σε ένα βιβλίο που πλέον θεωρείται κλασσικό και best seller, σοκάροντας τις Δυτικές κοινωνίες. Το βιβλίο πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, και όσοι το διάβασαν επιτέλους συνειδητοποίησαν ότι εκτός από τον δικό τους όμορφο μικρόκοσμο υπήρχε και ένας άλλος θανατηφόρος μικρόκοσμος. Οι ιστορίες της πανούκλας του Μεσαίωνα και της Ισπανικής γρίπης του 1918 μπορούσαν να ξανασυμβούν. Το δράμα των επιδημιών του Ebola στην Αφρική θα λάβει επίσης άλλη διάσταση μέσα από το φακό της Νοτιοαφρικανής φωτογράφου των New York Times, Jodi Bieber, η οποία το 2000 μετέβη στην Ουγκάντα.

Οι φωτογραφίες της, που της χάρισαν ένα από τα World Photos Award του έτους 2001 ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφιότητες, σοκάραν και ευαισθητοποίησαν του εκτός Αφρικής πολίτες που ως τότε διάβαζαν αδιάφορα τις ειδήσεις. Η Bieber αποτύπωσε το δράμα της Ουγκάντα σε μια σειρά φωτογραφιών δίκην φωτορεπορτάζ οι οποίες άγγιξαν κριτικούς και κυρίως τον απλό κόσμο. (εικόνα 5).

Οι περιπτώσεις των επιδημιών του Ebola είναι από τις κλασσικές περιπτώσεις που προκαλούν πανικό και μεγάλη κοινωνική αναστάτωση. Οι οδηγίες του Π.Ο.Υ. ίσως έρχονται συχνά σε αντίθεση με τις πολιτισμικές και θρησκευτικές παρακαταθήκες των Αφρικανών, αλλά δυστυχώς είναι αναγκαίες. Ακόμα και η βιαστική ταφή, χωρίς τελετουργικό και μακριά από τους συγγενείς, αποτελεί ένα βαρύ ψυχικό πλήγμα που συνειρμικά φέρνει ξανά στο νου την περιγραφή του Θουκυδίδη πριν από αιώνες: «Οι άνθρωποι αδιαφόρησαν για τους θεϊκούς νόμους. Όλα τα έθιμα που ακολουθούσαν ως τότε στις ταφές καταπατήθηκαν και κατέφυγαν σε αδιάντροπες ταφές. Έριχναν το δικό τους νεκρό πάνω σε ξένο σωρό από ξύλα και αν κάποιος άλλος καιγόταν, έριχναν απλά από πάνω και το δικό τους νεκρό και έφευγαν...».

Summary

The deadly history of Ebola virus (1976-2014)

C. Tsiamis, G. Vrioni, N. Spanakis, A. Tsakris

Department of Microbiology, Medical School, University of Athens, Athens, Greece

The history of Ebola virus epidemics is presented from 1976 to the present day. The Ebola virus belongs to the family of Filo-viruses causing hemorrhagic fever and the mortality is high (case fatality rate 50-90%). From 1976 until this year's epidemic in West Africa countries, especially in Guinea, Liberia, Sierra Leone and Nigeria, the Ebola virus is responsible for 32 outbreaks. Epidemics of Ebola cause panic and social turmoil. The high communicability and the insufficient hygiene organization of African countries are factors of constantly alert by World Health Organization.

Key words

Ebola virus, epidemiology, Filoviridae, hemorrhagic fevers, Medical Cartography, Microbiology

Βιβλιογραφία

1. Θουκυδίδης. Ιστορία, Βιβλίο Β'. Εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1994:95-107.
2. Legrand J, Grais R, Boelle P, Valleron A., Flahault A. Understanding the dynamics of Ebola epidemics. *Epidemiol Infect* 2007; 135:610-621.
3. Chowell G, Haegartner N, Castillo-Chanez C, Fenimore P, Hymans J. The basic reproductive number of Ebola and the effects of public health measures: the cases of Congo and Uganda. *J Theor Biol* 2004; 229:119-126.
4. Gatherer D. The 2014 Ebola virus disease outbreak in West Africa. *J Gen Virol* 2014; 95:1619-1624.
5. WHO: Ebola Response Roadmap Situation Report 2 (5 September 2014): 1-6.
6. Planned response to the Ebola virus disease epidemic in Guinea. Ministry of Health, Republic of Guinea. Annex to: Ebola Virus disease outbreak response plan in West Africa. World Health Organization and the Governments of Guinea, Liberia and Sierra Leone. WHO on 31 July 2014. 2014:1-8.
7. Liberia operation plan for accelerated response to the re-occurrence of Ebola epidemic. Government of Liberia. Ministry of Health and Social Welfare. Annex to: Ebola Virus disease outbreak response plan in West Africa. World Health Organization and the Governments of Guinea, Liberia and Sierra Leone. WHO on 31 July 2014. 2014:1-7.
8. Sierra Leone accelerated Ebola virus disease outbreak response plan. Government of Sierra Leone. Ministry of Health and Sanitation. Annex to: Ebola Virus disease outbreak response plan in West Africa. World Health Organization and the Governments of Guinea, Liberia and Sierra Leone. WHO on 31 July 2014. 2014:1-6.
9. Powell C. A Philological, Epidemiological, and Clinical Analysis of the Plague of Athens. Thesis, John Carroll University 2013:5.
10. Hart C. Arena-ιοί και filo-ιοί. Σε: Greenwood D., Slack R., Peutherer J., Barer M. (eds) *Ιατρική Μικροβιολογία*. Επιμ. Α. Τσακρής. Εκδ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2010: 675-680.
11. Report of a WHO/International Study Team. Ebola haemorrhagic fever in Sudan, 1976. *Bull World Health Organ* 1978; 56:247-270.
12. Report of a WHO/International Study Team. Ebola haemorrhagic fever in Zaire, 1976. *Bull World Health Organ* 1978; 56:271-293.
13. Demond R., Evans B., Bowen E., Lloyd G. A case of Ebola virus infection. *BMJ* 1977; 2:541-544.
14. Guenno B, Formenty P, Wyers M, Gounon P, Walker F, Boesch C Isolation and partial characterisation of a new strain of Ebola virus. *Lancet* 1995; 345: 1271-1274.
15. Roddy P, Howard N, Van Kerkhove MD, Lutwama J, Wamala J, Yoti Z et al. Clinical manifestations and case management of Ebola haemorrhagic fever caused by a newly identified virus strain, Bundibugyo, Uganda, 2007-2008. *PLoS ONE* 7: e52986.
16. WHO Risk Assessment. Human infections with Zaïre Ebolavirus in West Africa: Summary of surveillance and investigation findings. WHO 24 June 2014.
17. Feldmann H, Geisbert TW Ebola haemorrhagic fever. *Lancet*. 2011; 377: 849-862
18. Georges AJ, Leroy EM, Renaut AA, Benissan CT, Nabisias RJ, Ngoc MT, et al. Ebola haemorrhagic fever outbreaks in Gabon 1994-1997; epidemiological and health control issues. *J Infect Dis* 1999; 179 (Suppl. 1): 65-75.
19. Rollin PE, Williams RJ, Bressler DS, Pearson S, Cottingham M, Pucak G, et al. Ebola (subtype Reston) virus among quarantined nonhuman primates recently imported from the Philippines to the United States. *J Infect Dis* 1999; 179 (Suppl 1): 108-114.
20. Miranda ME, Ksiazek TG, Retuya TJ, Khan AS, Sanchez A, Fulhorst CF et al. Epidemiology of Ebola (subtype Reston) virus in the Philippines, 1996. *J Infect Dis* 1999; 179 (Suppl 1): 115-119.
21. WHO announces end of Ebola outbreak in southern Sudan. WHO, Geneva 2004.
22. Ebola hemorrhagic fever in Uganda. WHO, Geneva 2007.
23. Ebola Hemorrhagic Fever Outbreak in Uganda. Outbreak Postings. WHO, Geneva 2007.
24. Ebola haemorrhagic fever in the Democratic Republic of the Congo. WHO, Geneva 2008.
25. Ebola outbreak contained in Uganda. WHO, Geneva 2008.
26. Known Cases and Outbreaks of Ebola Hemorrhagic Fever, in Chronological Order. CDC 2010.
27. Ebola in Uganda. WHO, Geneva 2011.
28. Smith T. *Deadly Diseases and Epidemics: Ebola*. Chelsea House Pubs, Philadelphia 2006: 12,15-17, 40, 56-62
29. Francica J. A study of the Ebola virus glycoprotein: Disruption of host surface protein function and evasion of immune responses. Doctoral Thesis, University of Pennsylvania 2010: 14-22.
30. Schmidt K. Analysis of the host stress response to Ebola virus infection and generation of a recombinant Marburg virus expressing EGFP to study viral spread. Doctoral Thesis, Phillips Universität der Marburg 2012: 10-20.
31. Interim version 1.1. Ebola and Marburg virus disease epidemics: preparedness, alert, control, and evaluation. WHO/HSE/PED/CED/2014: 20-21, 35, 43, 58, 84-85.

32. Olival KJ and Hayman DTS. Filoviruses in Bats: Current Knowledge and Future Directions. *Viruses* 2014; 6: 1759-1788.
33. Formenty P, Libama F, Epelboin A, Allaranger Y, Leroy E, Moudzeo H et al. Outbreak of Ebola hemorrhagic fever in the Republic of the Congo, 2003: a new strategy?. *Med Trop* 2003; 63: 291–295.
34. Leroy EM, Rouquet P, Formenty P, Souquière S, Kilbourne A, Froment JM et al. Multiple Ebola virus transmission events and rapid decline of central African wildlife. *Science* 2014; 303: 387–390.
35. Fisher-Hoch SP, Brammer TL, Trappier SG, Hutwagner LC, Farrar BB, Ruo SL et al. Pathogenic potential of filoviruses: role of geographic origin of primate host and virus strain. *J Infect Dis* 1992; 166: 753–763.
36. Becker S, Feldmann H, Will C, Slenczka W. Evidence for occurrence of filovirus antibodies in humans and imported monkeys: do subclinical filovirus infections occur worldwide? *Med Microbiol Immunol* 1992; 181: 43–55.
37. Bausch DG, Feldmann H, Geisbert TW, Bray M, Sprecher AG, Boumandouki P et al. Outbreaks of filovirus hemorrhagic fever: time to refocus on the patient. *J Infect Dis* 2007; 196 (Suppl 2): S136–141.
38. Kortepeter MG, Bausch DG, Bray M. Basic Clinical and Laboratory Features of Filoviral Hemorrhagic Fever. *J Infect Dis* 2011;204: S810–S816
39. Interim Infection Control Recommendations for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus (Ebola, Marburg) Haemorrhagic Fever. BDP/EPR/WHO, Geneva 2008:1-7.
40. Martin JE, Sullivan NJ, Enama ME, Gordon IJ, Roederer M, Koup RA et al. A DNA vaccine for Ebola virus is safe and immunogenic in a phase I clinical trial. *Clin Vaccine Immunol* 2006; 13: 1267-1277.
41. Sullivan N, Zhi-Yong Yang Z, Gary J., Nabel G. Ebola virus pathogenesis: Implications for vaccines and therapies. *J Virol* 2003; 77: 9733–9737.
42. Falzarano D, Feldmann H. Vaccines for Viral Hemorrhagic Fevers – Progress and Shortcomings. *Curr Opin Virol* 2013; 3: 343–351.
43. Bausch D, Schwarz L. Outbreak of Ebola Virus Disease in Guinea: Where Ecology Meets Economy. *PLoS Negl Trop Dis* 2014; 8: e3056. doi:10.1371/journal.pntd.0003056